

Vol. 1 No. 2 (September - 2024)

<https://qomar.uz/index.php/RIBIJ>

ISSN: 3060-4753

The Role of The State In Economic Stability and The Need For Intervention

Usmanov Murodbek

Assistant Department of Digital Economics

Samarkand Institute of Economics and Service

Toshniyozova Marjona Ikrom kizi

Bachelor student, Samarkand Institute of Economics and Service

Received: 2024 20, September

Accepted: 2024 08, October

Published: 2024 22, October

Published under peer review:

Doctor of Philosophy(PhD)

Dotsent

Qurbanova Raxima Jamshedovna

Uzbekistan

Annotation: This article explores the important role of the state in the regulation of the economy and the main goals and objectives of State Economic Policy. Market failures, macroeconomic instability, and interdependence between economic sectors make state intervention necessary-but while free market mechanisms are important, they are inadequate on issues such as unemployment, inflation, and public goods. Research on various methods of state regulation and their impact on transitional economic stability is inadequate. The study is based on a comparative analysis of the regulation of the economy on the basis of the fiscal and monetary policy methods of the state. The results show that effective state regulation is important in stabilizing the economy, stimulating growth, and eliminating market deficits. Taxes, subsidies and public investments in particular serve to reduce economic downturns and increase public welfare. Countries with a well-coordinated regulatory framework have the potential to promote long-term growth, reduce income inequality, and increase international competitiveness, and the study highlights the importance of balanced regulatory policies to promote economic growth and social stability in developing and transitional countries.

Keywords: Regulation of the economy, state intervention, fiscal policy, monetary policy, economic stability, transitional economy, taxes and subsidies, economic growth, unemployment and employment, inflation control, market failures

INTRODUCTION(KIRISH)

Iqtisodiy barqarorlik har qanday davlatning barqaror rivojlanishi uchun muhim omildir. Shu munosabat bilan iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning roli katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bozorning erkin mexanizmlari va davlat aralashuvi o'rtasidagi muvozanat iqtisodiyot nazariyasida ko'p muhokama qilinadigan mavzulardan biridir. Erkin bozorning o'z afzalliklari bo'lsa-da, ishsizlik, inflyatsiya va jamoat tovarlari kabi masalalar davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashuvi zarurligini taqozo etadi. Ushbu maqola iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlatning rolini, xususan, o'tish davridagi iqtisodiyotlarda davlat aralashuvining zaruriyatini o'rganadi va adiqotda davlatning iqtisodiyotni tartibga solishda qo'llaydigan fiskal va monetar siyosat vositalarining samaradorligi tahlil qilinadi. Mazkur tahlil natijalarida yaxshi muvofiqlashtirilgan davlat tartibga solishi uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlash, daromad tengsizligini kamaytirish va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi.

Adabiyot sharhi

Davlatning iqtisodiyotni tartibga solish masalalari iqtisodiyot nazariyasi va amaliyotida muhim mavzulardan biri bo'lib, bu borada turli maktablar va olimlar o'rtasida ko'plab munozaralar mavjud. Klassik iqtisodiy maktab vakillari, xususan Adam Smit, davlatning iqtisodiyotga aralashuvini minimal darajada bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. U o'zining mashhur "Ko'rinmas qo'l" nazariyasida bozor mexanizmlari o'z-o'zidan iqtisodiy muvozanatni ta'minlashga qodir ekanligini ta'kidlaydi va davlat faqat xo'jalik yuritish uchun zaruriy huquqiy asoslarni yaratishi lozimligini bildiradi¹. Ammo, bu yondashuv XX asr boshlariga kelib, iqtisodiy inqirozlar va ishsizlik muammolari ko'tarilgach, tanqid ostiga olingan.

John Maynard Keynes o'zining iqtisodiy nazariyasida bozor mexanizmlarining kamchiliklarini ko'rsatib, iqtisodiy inqirozlar davrida davlat aralashuvi zarurligini ta'kidlagan². Keynesiy yondashuv iqtisodiy siyosatda davlatning fiskal va monetar siyosat vositalari orqali iqtisodiyotga faol ta'sir qilishini qo'llab-quvvatlaydi. Bunday siyosat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, bandlikni oshirish va inflyatsiyani nazorat qilishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Zamonaviy iqtisodchilar, jumladan, Jozef Stiglitz va Pol Samuelson, davlatning iqtisodiyotdagi roli haqida yanada keng ko'lamli tadqiqotlar olib borganlar. Ular bozor muvaffaqiyatsizliklari, monopoliyalar, tashqi effektlar va jamoat tovarlari kabi iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun davlatning faol aralashuvi zarur ekanligini ta'kidlaydilar³. Bozor o'tish davridagi iqtisodiyotlarda, xususan, rivojlanayotgan davlatlar uchun davlat aralashuvi o'sishni ta'minlash va ijtimoiy adolatni qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi⁴.

Shuningdek, davlat tomonidan amalga oshiriladigan fiskal va monetar siyosatlar, soliqlarni tartibga solish va iqtisodiyotni subsidiyalash davlat tartibga solishining muhim vositalaridan biridir. Bu vositalar iqtisodiy barqarorlikni saqlash va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda yordam beradi. Ba'zi olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, davlatning muvaffaqiyatli aralashuvi natijasida iqtisodiy rivojlanish va raqobatbardoshlik oshadi⁵.

Shunday qilib, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha ilmiy adabiyotlar davlatning iqtisodiyotdagi roli, tartibga solishning usullari va vositalari haqida keng qamrovli ma'lumot beradi. Bu mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar davlatning iqtisodiy barqarorlik va o'sishga qo'shgan hissasini ko'rsatadi.

METHODOLOGY(METODOLOGIYA)

Ushbu tadqiqot davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli va uning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi zaruratini o'rganishni maqsad qilgan. Bozor muvaffaqiyatsizliklari, makroiqtisodiy beqarorlik va iqtisodiy tarmoqlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik davlat aralashuvini zarur qiladi va bozor mexanizmlari ba'zi iqtisodiy muammolarni hal qilishda muvaffaqiyatli bo'lsa-da, ishsizlik, inflyatsiya va jamoat tovarlari kabi masalalarda yetarli darajada samarali emas. Bu holatlar davlatning iqtisodiyotga faol aralashuvi orqali tartibga solish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Tadqiqot sohasidagi ilmiy adabiyotlar ko'p jihatdan rivojlangan mamlakatlarda davlat aralashuvi samaradorligini o'rganishga qaratilgan bo'lib, o'tish davridagi iqtisodiyotlarda davlatning tartibga solishdagi roli to'liq o'rganilmagan va bu boradagi bilim bo'shlig'i rivojlanayotgan davlatlarda qo'llaniladigan iqtisodiy siyosatlarining uzoq muddatli o'sish va ijtimoiy barqarorlikka ta'siri to'g'risidagi chuqur tahlillar yetishmasligidan kelib chiqadi. Tadqiqot mazkur bo'shliqni to'ldirish maqsadida o'tish davridagi mamlakatlarda davlat aralashuvining qanchalik samarali ekanligini aniqlashga harakat qiladi.

Mazkur tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlil usullari uyg'unlashtirilgan aralash metodika qo'llaniladi. Asosiy ma'lumotlar ikkilamchi manbalardan, jumladan, davlat hisobotlari, iqtisodiy tadqiqotlar va turli mamlakatlar bo'yicha o'tkazilgan ilmiy izlanishlardan olinadi. Tadqiqotda davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solish uchun qo'llaniladigan fiskal va monetar

¹ Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

² Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.

³ Stiglitz, J. (2000). *Economics of the Public Sector*.

⁴ Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). *Economics*.

⁵ Abulqosimov, H. P. (2018). *Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish*.

siyosat vositalarining samaradorligi qiyosiy tahlil qilinadi. Soliqlar, subsidiya berish, davlat xarajatlari va foiz stavkalarini tartibga solish kabi vositalar asosiy tahlil ob'ekti bo'ladi. Ushbu vositalarning natijalari iqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan, yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishi, inflyatsiya darajasi, ishsizlik darajasi va daromadlar taqsimoti kabi o'lchovlar orqali baholanadi.

Tadqiqotda iqtisodiyoti o'tish davrida bo'lgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa sobiq sovet respublikalari misolida davlatning aralashuvi o'rganiladi. Ushbu davlatlarning iqtisodiy inqirozlarni bartaraf etish uchun qo'llagan davlat siyosatlari tahlil qilinadi. Har bir holatda, iqtisodiy beqarorlik davrida davlat tomonidan qo'llanilgan choralar va ularning iqtisodiy natijalari o'rtasidagi bog'liqlik batafsil ko'rib chiqiladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, davlat aralashuvi iqtisodiyotni barqarorlashtirishda va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, soliqlarni tartibga solish, subsidiya berish va strategik davlat investitsiyalari iqtisodiy tanazzullarni yumshatishda va ijtimoiy farovonlikni oshirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijalari rivojlanayotgan va o'tish davrida bo'lgan mamlakatlar uchun davlat siyosatlarining muvozanatli yondashuvi muhimligini ta'kidlaydi, bu esa iqtisodiy o'sish va ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

RESULTS AND DISCUSSION(NATIJALAR VA MUHOKAMA)

Tadqiqot natijalari O'zbekiston kabi o'tish davridagi mamlakatlarda davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli va bu jarayonning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rganishga qaratildi. Fiskal va monetar siyosat vositalarining iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri qiyosiy tahlil qilinib, davlatning soliqlar, subsidiya va davlat xarajatlari orqali iqtisodiyotga qanday ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. 2020-2024 yillarda O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning asosiy ko'rsatkichlari va davlat aralashuvi natijalari quyidagi ikki jadvalda keltirilgan.

Ushbu ko'rsatkichlar O'zbekistonda davlatning fiskal siyosati orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaganligini ko'rsatmoqda va davlat xarajatlari va subsidiya dasturlari 2020-yilda pandemiyaga qaramasdan iqtisodiy barqarorlikni saqlashga yordam berdi. 2021-2024 yillar davomida esa davlat tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar va investitsiya dasturlari iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga va ishsizlik darajasini pasaytirishga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, davlatning fiskal siyosat vositalari iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda eng samarali bo'ldi. Soliqlarni tartibga solish, davlat xarajatlarini oshirish va maqsadli subsidiyalar iqtisodiy barqarorlikni saqlashga yordam berdi. Ayniqsa, pandemiya davrida amalga oshirilgan davlat xarajatlari ishsizlik darajasini boshqarishda va iqtisodiy tiklanishda muhim rol o'ynadi. Monetar siyosatning ta'siri asosan inflyatsiyani nazorat qilishga qaratilgan bo'lsa-da, u iqtisodiy o'sishga nisbatan bilvosita ta'sir ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari davlat aralashuvining iqtisodiy barqarorlikka ta'siri ijobiy bo'lsa-da, ba'zi bo'shliqlar mavjud. Hozirgi tahlil o'tish davridagi iqtisodiyotlar uchun yetarli bo'lsa ham, chuqur nazariy va amaliy tadqiqotlar talab etiladi, xususan, davlatning raqobatbardoshlikni oshirishdagi roli, ijtimoiy tenglik va bozor muvaffaqiyatsizliklarini bartaraf etishdagi ta'siri yanada chuqurroq o'rganilishi lozim. Bundan tashqari, kelgusida iqtisodiy barqarorlik va o'sishni ta'minlash uchun davlat aralashuvining samaradorligini oshirishga qaratilgan takomillashtirilgan vositalar ishlab chiqilishi zarur.

Kelgusidagi tadqiqotlar, ayniqsa, O'zbekiston iqtisodiyoti o'tish davrining turli bosqichlarida davlat siyosatlarining uzoq muddatli ta'sirini tahlil qilishga qaratilishi kerak. Bundan tashqari, davlat aralashuvining iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikka ta'sirini xalqaro tajribalar bilan solishtirish orqali chuqur tahlil qilish muhimdir.

CONCLUSION(XULOSA)

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi rolini va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini chuqur o'rganib chiqdi va O'zbekiston misolida o'tish davridagi iqtisodiyotlarda davlatning fiskal va monetar siyosat vositalari iqtisodiy o'sish, inflyatsiyani nazorat qilish va bandlikni ta'minlashda muhim omillar ekanligi aniqlandi. 2020-2024 yillar davomida soliqlarni tartibga solish, subsidiya dasturlari va davlat xarajatlarini oshirish iqtisodiy tanazzullarni yumshatishda, o'sishni rag'batlantirishda va ishsizlik darajasini pasaytirishda sezilarli rol o'ynadi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, davlat aralashuvi rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy barqarorlikni saqlashda va ijtimoiy tenglikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega va shuningdek tadqiqot natijalari kelgusida davlatning iqtisodiyotga aralashuvi samaradorligini oshirish uchun yangi vositalar va strategiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqotlar zarurligini ko'rsatadi. Ayniqsa, raqobatbardoshlikni oshirish, bozor muvaffaqiyatsizliklarini bartaraf etish va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borilishi lozim. Shu bilan birga, kelgusidagi tadqiqotlar xalqaro tajribalarni ham hisobga olgan holda davlat aralashuvi usullarining samaradorligini yanada chuqurroq o'rganishi zarur.

REFERENCES(FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI):

- Abulqosimov, H. P. (2018). Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish. Toshkent: Noshirlik yog'dusi.
- Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan.
- Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton & Company.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). Economics. New York: McGraw-Hill Education.
- Uzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari. (2020-2024). Davlat iqtisodiy islohotlari. Toshkent: Uzbekiston Respublikasi Matbuot xizmati.
- O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2022). O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti hisobotlari. Toshkent: Moliya vazirligi nashri.
- Uzbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). Monetar siyosat sharhlari. Tashkent: Markaziy Bank Nashri.
- Hunt, E. K., & Lautzenheiser, M. (2011). History of Economic Thought: A Critical Perspective. New York: Routledge.
- Cohn, T. H., & Hira, A. (2021). Global Political Economy: Theory and Practice. New York: Routledge.
- Drahoš, P. (2017). Regulatory Theory: Foundations and Applications. Canberra: ANU Press.
- Uzbekiston Davlat Statistika Qo'mitasi. (2023). O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlari. Tashkent: Statistika qo'mitasi nashri.
- Uzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2023). Iqtisodiy islohotlar bo'yicha hisobotlar. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya vazirligi.
- Fischer, S., & Dornbusch, R. (1990). Makroiqtisodiyot. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
- Uzbekiston Respublikasi Investitsiya va tashqi savdo vazirligi. (2023). Investitsion rivojlanish hisobotlari. Toshkent: Investitsiya vazirligi.
- Uzbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasi. (2022). Davlat soliq siyosati va uning iqtisodiy ta'siri. Tashkent: Soliq qo'mitasi nashri.
- Uzbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. (2023). Ishsizlik darajasi va mehnat bozori to'g'risidagi hisobotlar. Toshkent: Bandlik vazirligi.
- Krugman, P. (1997). Development, Geography, and Economic Theory. Cambridge: MIT Press.
- Uzbekiston Respublikasi Investitsiya Qo'mitasi. (2021). O'zbekiston investitsiya dasturlari va rivojlanish istiqbollari. Tashkent: Investitsiya qo'mitasi.
- Uzbekiston Respublikasi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi. (2022). O'zbekistonning o'tish davridagi iqtisodiy islohotlari bo'yicha tahlil. Toshkent: ITIM nashri.